

A. F. Tempelaar

Het MAB vóór 50 jaar

juni 1936

E. van Dien, die zich als eerste in 1893 accountant noemde en voorzitter was van het Internationale Accountantscongres 1926 te Amsterdam, toont de grote dwaasheid van het 'nog steeds' ontbreken van een wettelijke regeling van het accountantsberoep. De ene jongeling moet vele jaren studeren (al of niet via het doctoraal), alvorens hij 'tot accountant kan worden bevorderd'. De andere jongeling, die meent wel iets van boekhouden te kennen en omdat hij belasting betaalt, vestigt zich als accountant en belastingconsulent.

Volgens Van Dien is er alle reden voor om met meer kracht bij de regering aan te dringen op de bescherming van de titel van accountant.

Dat de medaille van de titelbescherming twee kanten heeft, namelijk bescherming enerzijds en toenemende bemoeienis van de overheid anderzijds, kon men zich 50 jaar geleden nog niet realiseren.

Naar aanleiding van het verslag van James Polak van het 4me Congres National des Experts Comptables te Brussel (zie het verslag over januari 1936) vestigt de Vlaamsche Accountants Vereeniging (VAV) in een ingezonden stuk de aandacht op haar bestaan, dat blijkbaar niet aan de Nederlandse accountants bekend was. De VAV spant zich in de vereniging 'degelijk en zelfstandig op te bouwen tot eene organisatie, die eerbied afdwingt'. Er zal vooral op bekwaamheid en moraliteit worden gelet. Weliswaar is de standing in Vlaanderen niet te vergelijken met die van de Engelse en Nederlandse beroepsgenoten, maar het begrip standing mag niet worden verward met individuele kwaliteit. Die is er ook in Vlaanderen. Maar desondanks heeft de accountant in Engeland of in Nederland, ook al zou hij een geringere kwaliteit bezitten, meer standing.

De redactie van het MAB geeft een bemoedigend antwoord, maar kan er niet om heen dat in België de opleiding op geen stukken na is als in Engeland en in Nederland. Ook de praktijk lijkt nog in genedele op die van beide landen. Als gevolg hiervan geniet de Belgische expert comptable in het algemeen in het Belgische bedrijfsleven en bij de overheid niet dat vertrouwen dat onmisbaar is voor zijn erkenning als accountant in de zin als de beroepsnaam elders.

Drs. S. Kleerekoper vervolgt zijn artikelserie inzake de 'kosten' in de sociaal-

economische en in de bedrijfseconomische literatuur met een aantal citaten uit de werken van grote geleerden van de sociale economie (John Stuart Mill, Marshall, Von Wieser, Ricardo e.a.).

R. W. Starreveld geeft in zijn serie 'Machinale Boekhouding' - het vorige artikel was van april 1935 - een uiteenzetting van het journaliseren met behulp van ééntelwerkmachines (voorsorteren, selectie en pegboard-systeem). De automatiseringsaarde was nog woest en ledig.

J. J. M. H. Nijst bespreekt het verslag van de Verzekeringskamer over 1934. Hij herhaalt zijn opmerking, bij een vorig verslag gemaakt, dat de publikatie aan waarde zou winnen wanneer het compacter zou zijn en eerder zou verschijnen. 1934 was nog een echt crisisjaar, gekenmerkt door een sterke stijging van de renteverzekeringen en abnormaal verval door staking van de verzekeringen (onder andere wegens wanbetaling), namelijk 322 mio tegenover 295 mio in 1933. Het verval komt in het bijzonder voor bij jonge verzekeringen (verval% van 28% bij volksverzekeringen en 12% bij kapitaalverzekeringen). Anderzijds toch nog een stijgende produktie. Ik vermeld deze oude ervaring, omdat de huidige jaren een soortgelijke tendens te zien geven. Nog enkele getallen van die tijd: Gemiddelde rente van de beleggingen 4.77% (in 1925, dus 10 jaar daarvoor, 5.24%); totale premie-reserve van 62 maatschappijen 918 mio; beleggingen 1003 mio; totaal verzekerd bedrag rond 4 milliard.

I. Roet bespreekt het boek 'Bedrijfsorganisatie' van Ir. V. W. van Gogh (een der belangrijkste pioniers op dat gebied). V.G. beschrijft de titel als 'de organisatie, die nodig is om technische en administratieve werkzaamheden zoo efficiënt mogelijk uit te voeren'.

Roet beveelt het boek warm aan bij studenten, maar maakt bezwaar tegen het gebruik van de door de schrijver ingevoerde symbolen. Deze zijn namelijk niet geüniformeerd; voor elk schema zijn er andere.